

Rapport de l'Atelier Thématique

« Bilan carbone fiable, conservation de la biodiversité végétale et occupation des terres au Gabon »

Science inter et transdisciplinaire et renforcement des capacités

CENAREST, Libreville & Station Scientifique d'Ipassa-Makokou
23-29 septembre 2024

Soutien financier

Prestataires d'appui à l'atelier

Sommaire

<u>1</u>	<u>CONTEXTE ET JUSTIFICATION.....</u>	<u>3</u>
1.1	<i>L'INITIATIVE ONE FOREST VISION : SOUTIEN SCIENTIFIQUE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS AUX PARTENARIATS POUR LA FORÊT, LA NATURE ET LE CLIMAT</i>	<i>3</i>
1.2	<i>STRUCTURE DE L'OFVI.....</i>	<i>3</i>
<u>2</u>	<u>ENJEUX ET OBJECTIFS DE L'ATELIER THÉMATIQUE</u>	<u>4</u>
<u>3</u>	<u>PROGRAMME.....</u>	<u>6</u>
<u>4</u>	<u>L'ACCOMPAGNEMENT DE LA SING ADAPTE A LA SCIENCE.....</u>	<u>6</u>
4.1	<i>LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ D'INCUBATION NUMÉRIQUE DU GABON (SING) : UNE APPROCHE "DELIVERY"</i>	<i>6</i>
4.2	<i>LE BUSINESS MODEL CANVAS (BMC).....</i>	<i>6</i>
4.3	<i>LA FEUILLE DE ROUTE.....</i>	<i>7</i>
4.4	<i>LE CHRONOGRAMME D'ACTIVITÉS.....</i>	<i>7</i>
<u>5</u>	<u>JOUR 1 : LIBREVILLE.....</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>JOURS 3, 4 ET 5 : IPASSA.....</u>	<u>8</u>
6.1	<i>DÉROULEMENT DE LA MÉTHODOLOGIE SING</i>	<i>8</i>
6.2	<i>RÉSULTATS OBTENUS POUR LES QUATRE PROJETS DISCUTÉS</i>	<i>10</i>
<u>7</u>	<u>RECOMMANDATIONS.....</u>	<u>18</u>
<u>8</u>	<u>COUVERTURE MEDIATIQUE.....</u>	<u>19</u>
8.1	<i>PRESSE TÉLÉVISÉE.....</i>	<i>19</i>
8.2	<i>RADIO NATIONALE</i>	<i>19</i>
8.3	<i>PRESSE EN LIGNE.....</i>	<i>19</i>
8.4	<i>PUBLICATIONS SUR LES SITES PARTENAIRES</i>	<i>20</i>
8.5	<i>RÉSEAU SOCIAUX</i>	<i>20</i>
<u>9</u>	<u>PRESTATAIRES D'APPUI À L'ATELIER :.....</u>	<u>23</u>
<u>10</u>	<u>PARTICIPANTS.....</u>	<u>23</u>
<u>11</u>	<u>EQUIPE ORGANISATRICE.....</u>	<u>24</u>

1 Contexte et Justification

1.1 L'Initiative One Forest Vision : soutien scientifique et de renforcement de capacités aux Partenariats pour la Forêt, la Nature et le Climat

Le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal vise à protéger au moins 30% des terres et 30% des mers d'ici à 2030. Cependant, les mécanismes de marché existants et le prix actuel des crédits carbone ne suffisent pas à soutenir la conservation à grande échelle. Les Partenariats pour la Forêt, la Nature et le Climat (PFNC) sont proposés comme des solutions intégrées pour assurer le financement durable de la conservation de ces zones cruciales. Les PFNC offrent un soutien technique, scientifique, financier et diplomatique ainsi que des partenariats commerciaux aux pays qui s'engagent à protéger leurs terres et mers. L'objectif est de mobiliser des sources de financement internationales nouvelles et supplémentaires provenant d'institutions publiques, privées, multilatérales et philanthropiques pour atteindre ces ambitieux objectifs de conservation.

La France assure la coordination de trois PFNC en Afrique centrale. Deux accords ont été signés avec la RDC et la République du Congo lors de la COP28, en 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, tandis que le troisième a été conclu avec le Gabon lors de la COP16, en 2024 à Cali, en Colombie.

Dans le cadre du soutien scientifique et de renforcement de capacités des PFNC, un consortium d'instituts de recherche français (CEA, CIRAD, CNRS, INRAE, IRD, MNHN) ont lancé, lors du One Forest Summit à Libreville en mars 2023, l'initiative One Forest Vision (OFVi) avec le soutien financier du MESR et du MEAE à hauteur de 15 M€ pour les trois pays concernés d'Afrique centrale.

Cette initiative vise à accompagner scientifiquement les pays des bassins tropicaux dans la préservation des réservoirs de carbone des forêts tropicales et des zones humides qui sont également aussi des zones de très grande biodiversité, et pour certaines d'endémisme.

Les objectifs spécifiques de l'initiative, et donc des projets OFVi-socle et OFVi-coop, sont (i) d'augmenter et de diffuser les **connaissances scientifiques** sur la **biodiversité** et le **carbone**, (ii) de **renforcer les compétences** et l'**autonomie des chercheurs et des cadres** en écologie, foresterie, biogéochimie, hydroclimatologie, géomatique, télédétection, et modélisation ; (iii) de **développer et diffuser les outils de surveillance de la biodiversité et du carbone**.

1.2 Structure de l'OFVi

La méthode originale de l'OFVi est de collecter et de rassembler des données de haute qualité à l'échelle du paysage, en particulier à l'échelle de supersites, par une grande variété de techniques interdisciplinaires (pièges photographiques, acoustique, drones Lidar, sciences participatives, ...) qui combinées aux nouvelles technologies de télédétection et l'intelligence artificielle permettent de produire de meilleures cartes de caractérisation et de surveillance. La démarche de l'initiative se veut en renforcement et

en coconstruction avec les pays partenaires. L'initiative se structure en cinq piliers scientifiques dont les résultats seront consultables sur une plateforme de données.

Bien que le PFNC-Gabon soit en cours de finalisation, la structuration des volets scientifiques et de renforcement des capacités a d'ores et déjà débuté avec la tenue d'un atelier de programmation en novembre 2023 à Libreville. Cet atelier, coorganisé par le CENAREST, AGEOS et OFVi avec le soutien de la Société d'Incubation Numérique du Gabon (SING SA) a fait l'objet d'un rapport accessible via le [DOI 10.5281/zenodo.10534465](https://doi.org/10.5281/zenodo.10534465).

Lors de l'atelier de novembre, il a été décidé d'organiser, a minima, un atelier thématique annuel pour maintenir l'élan et dupliquer l'expérience dans les autres pays, Congo et RDC. La mise en œuvre des plans et l'exploration d'opportunités de partenariat avec d'autres projets et initiatives sont désormais essentielles pour assurer le succès global du futur PFNC-Gabon.

2 Enjeux et objectifs de l'atelier thématique

Si les compétences au Gabon sont indéniables et les infrastructures existantes, un appui d'envergure est nécessaire pour permettre de développer des stratégies ambitieuses de conservation de la biodiversité et du carbone, d'y ancrer des projets de recherche à fort impact scientifique, tout en formant les générations futures à ces nouveaux enjeux.

Les enjeux associés au second atelier OFVi -Gabon sont les suivants :

- **Captation de carbone par les forêts** : Atténuer le changement climatique en stoppant la perte des forêts et la dégradation des sols d'ici 2030.

- **Estimation des stocks de carbone** : Réduire les incertitudes des estimations indirectes de la biomasse et des stocks de carbone contenus dans les écosystèmes forestiers grâce à des méthodes améliorées et des données satellitaires.
 - **Bilan carbone fiable** : Estimer et cartographier les stocks et flux de carbone à partir de diverses méthodes (inventaires forestiers, lidar, tours à flux).
 - **Identification des arbres et plantes** : Améliorer la précision de l'identification des espèces d'arbres et de sous-bois pour une meilleure évaluation des stocks de carbone.
 - **Biodiversité végétale** : Renforcer la connaissance de la flore et de l'écologie végétale au Gabon, en combinant collecte, révisions botaniques, et approches participatives.
 - **Progrès dans l'identification des plantes via technologie** : Utiliser des outils comme Pl@ntNet pour l'identification des plantes à partir de photographies.
 - **Cartes dynamiques de biomasse** : Utiliser l'intelligence artificielle pour produire des cartes de biomasse aérienne en haute résolution, basées sur des données satellites et de terrain.
 - **Amélioration des bilans de carbone** : Mieux estimer les échanges de carbone (flux verticaux et latéraux) en renforçant la synergie entre communautés scientifiques.
- **Réseaux de sites de référence** : Développer des réseaux de sites de référence (supersites de reconnaissance internationale) à long terme pour garantir la qualité des données sur les forêts (GEO-TREES, ForestPlots.Net, TmFO).
- **Occupation des terres et typologie forestière** : Cartographier l'occupation des terres et identifier des zones supplémentaires à protéger pour atteindre les 30 % de surfaces forestières protégées.
- **Plan de gestion des données** : Mettre en place une stratégie ambitieuse pour la gestion des données (collecte, analyse, archivage, mise à disposition) tout en garantissant la qualité des données.

L'objectif général de l'atelier est de lancer les actions prioritaires de recherche concernant l'étude et la conservation de la biodiversité végétale, l'amélioration des bilans carbone, et la cartographie de l'occupation des terres ; et d'évaluer les besoins financiers associés afin de contribuer à améliorer les connaissances fondamentales sur les écosystèmes forestiers du Gabon. Priorité est donnée au supersite d'Ipassa-Makokou qui servira de pilote pour les déploiements futurs sur d'autres sites au Gabon (parcs nationaux de la Lopé et de Moukalaba-Doudou).

Il s'agit de :

- Formaliser les projets ciblés proposés dans l'étude de faisabilité MEAE entre encadrants France et Gabon,
- Sensibiliser aux méthodes de terrain (drone Lidar, dendrométrie, phénologie, traits fonctionnels, etc.),
- Élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre des pratiques discutées,
- Rédiger un rapport final avec des recommandations,
- Aboutir à un réseau renforcé de professionnels du secteur.

3 Programme

L'atelier s'est déroulé **du 23 au 29 septembre 2024** à Libreville dans les locaux du CENAREST à Gros Bouquet et à la **station de recherche d'Ipasa-Makokou** dans le Parc National de l'Ivindo gérée par l'Institut de Recherche en Écologie Tropicale du CENAREST. Le choix de ce supersite au Gabon, en complément de la Lopé, a été guidé par la possibilité de conjuguer, dans un même espace, présentations, groupes de discussion, formation aux pratiques de terrain et acquisition de données.

Cet atelier a permis de formuler des projets de recherche à fort impact scientifique, et à renforcer les capacités des chercheurs gabonais et français en utilisant une approche de montage et gestion de projets dans le domaine de la recherche scientifique.

Jour 1	Libreville	<ul style="list-style-type: none">• Exposé des thématiques de l'atelier ouvert au public et médias• Pauses café et déjeuner
Jour 2	LBV => Ipasa Makokou	Déplacement sur site
Jours 3, 4 et 5	Supersite d'Ipasa-Makokou	<ul style="list-style-type: none">• Atelier accompagné par SING SA• Visite de la station d'Ipasa et des parcelles forestières• Initiation PI@ntNet• Debriefing / rapport• Couverture Cerise Communication
Jour 6	Ipasa Makokou => LBV	<ul style="list-style-type: none">• Retour sur Libreville

4 L'accompagnement de la SING adapté à la science

4.1 Le rôle de la Société d'Incubation Numérique du Gabon (SING) : une approche "delivery"

La Société d'Incubation Numérique du Gabon (SING) est un partenaire clé dans la formalisation et la mise en œuvre de projets avec des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels). Dans l'exécution des projets, la SING contribue à la définition, la sélection et mise en place d'outils numériques performants pour améliorer l'efficacité et la productivité des équipes, à tous les niveaux.

4.2 Le Business Model Canvas (BMC)

Le Business Model Canvas (BMC) proposé lors de l'atelier disposait de 9 éléments principaux (voir figure). Le BMC a permis de modéliser les objectifs scientifiques et d'avoir une vision précise sur les hypothèses à valider, ainsi que les actions et le plan d'impact à mettre en œuvre et à mesurer tout au long du projet.

Partenaires clés 1- 2- 3-	Activités clés 1- 2- 3- Ressources clés 1- 2- 3-	Proposition de valeur scientifique et sociale 1- 2- 3-	Relations 1- 2- 3- Canaux 1- 2- 3-	Bénéficiaires / Sponsors 1- 2- 3-
Structure de coûts 1- 2- 3-		Impacts et revenus 1- 2- 3-		

4.3 La feuille de route

Sur la base du BMC une feuille de route a été rédigée. Cette feuille de route est un outil important qui permet de déterminer les différentes étapes dans la mise en place du projet en les regroupant dans 6 grands axes : avec les 4 étapes de cadrage, planification, exécution, capitalisation, et les 2 moyens mis en œuvre les ressources clés et le fonctionnement.

4.4 Le chronogramme d'activités

Enfin un chronogramme d'activité a été conçu permettant une représentation simple de chaque projet. Il consiste à mettre en avant les différentes activités classées selon l'ordre chronologique de leur mise en place. C'est un outil de pilotage du projet.

5 Jour 1 : Libreville

Après les mots de bienvenue prononcés par le Commissaire général du CENAREST, Professeur Alfred Ngomanda, et une présentation des activités de l'initiative OFVi, en lien avec celles proposées par la partie gabonaise dans le cadre du futur PFNC-Gabon, réalisée par Jean-Jacques Braun (IRD), la première journée a été consacrée à des présentations techniques. Elles ont porté sur :

- Les projets en cours à la station de recherche d'Ipassa,
- Les activités spécifiques à OFVi.

Vincent Maicher (TNC) a exposé les objectifs généraux du programme de Recherche et Surveillance CAFI 3, suivi d'Adeline Fayolle (CIRAD) qui a présenté le projet CANOPI (Central African Network of Observatories of Tropical Tree and Forest Functioning). Jérôme Chave (CNRS) a introduit le projet GEOTREES, tandis que Nestor Engone Obiang (CENAREST) a

abordé le projet ForHist (Effets hérités et reconstitution historique des forêts du paysage de l'Ivindo). Donald Midoko Miponga (CENAREST) a ensuite présenté un panorama des recherches menées à la station d'Ipassa.

En ce qui concerne l'initiative OFVi, Murielle Droissart (IRD) a illustré les avancées du projet Pl@ntNet et notamment le développement des collections pour l'Afrique centrale, suivie par Hugo Magaldi (MNHN) qui a discuté des applications de l'intelligence artificielle pour l'identification de la faune tropicale d'Afrique. Nicolas Barbier (IRD) a exposé les piliers 2 et 3 de l'initiative OFVi qui portent sur les flux de carbone aux grandes échelles, et la télédétection, avant que Yannick Ebibié, Directeur général de la SING SA, ne clôture les présentations en introduisant la méthodologie Business Model Canvas adaptée au contexte scientifique.

De nombreux journalistes de presse écrite et télévisée ont suivi les exposés et les débats et en ont rendu compte dans différents médias.

6 Jours 3, 4 et 5 : Ipassa

L'atelier, qui s'est déroulé sur trois jours, a été centré sur six activités proposées par SING SA. Il a débuté par une présentation approfondie de l'étude de faisabilité réalisée par Adeline Fayolle et Nicolas Barbier pour le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères de la France, dans laquelle quatre projets ciblés (PC) en lien avec les thématiques (T) de l'atelier d'Ipassa ont été proposés.

- **T1. Biodiversité dans les forêts du bassin du Congo**
 - PC1. Savoirs locaux et biodiversité végétale au Gabon
- **T2. Stocks et les flux de carbone dans les forêts du bassin du Congo**
 - PC2. Forêts 3D - analyse multi-sites
 - PC3. Flux de carbone vertical et latéral dans le bassin versant de l'Ogooué
- **T3. Changement d'échelle (cartographie, télédétection, modélisation)**
 - PC4. Types de végétation et de forêts – analyse régionale

Chaque projet ciblé bénéficie d'une **enveloppe budgétaire de 100 K€**. Ce financement couvre soit une bourse doctorat sur trois ans, soit une bourse postdoctorat, environnés avec les frais d'encadrement, les missions des encadrants, les frais de fonctionnement, le petit équipement, trois mobilités en France, les frais de publication, la participation à deux conférences internationales, ainsi que cinq stages de master (quatre pour des étudiants du Sud et un pour un étudiant du Nord).

6.1 Déroulement de la méthodologie SING

6.1.1 Présentation de la méthodologie (Jour 1)

La première activité a consisté en la présentation de la méthodologie. L'équipe d'animation a exposé les concepts de Lean management, de design thinking et de « Deep tech », en soulignant leur utilité dans la création de valeur à partir d'une problématique

scientifique. Cette activité a permis à l'ensemble des participants de comprendre les méthodes de transposition de ces outils dans le domaine de la recherche scientifique.

Activité 1	
Titre	Présentation des méthodes
Objectifs	Présenter les méthodes "design Thinking", Lean management et la deep tech et comment seront-elles utilisées pour favoriser l'alignement scientifique et stratégique des projets et mobiliser des ressources pour soutenir l'impact attendu des projets
Durée	30 minutes
Outils	MIT Lean research Framework, Lean management

6.1.2 Modélisation des projets (Jour 1)

La deuxième activité a consisté en un atelier de modélisation des projets. Les porteurs de projets ont d'abord présenté leurs initiatives sous forme de « pitch fire ». Par la suite, les participants ont été répartis en groupes de travail pour modéliser, à partir des 9 éléments du Business Model Canvas, les hypothèses à valider, ainsi que les actions et le plan d'impact à mettre en œuvre et à mesurer tout au long du projet.

Activité 2	
Titre	Modélisation
Objectifs	Décliner les projets selon la proposition de valeur, le bénéficiaires et les sponsors, les canaux, la mobilisation, les activités clés, les ressources clés, les partenaires clés, les coûts et l'impact et les revenus récoltés.
Durée	3h30
Outils	Business Model Canvas, Value proposition Canvas

6.1.3 Opérationnalisation des projets (Jour 2)

La troisième activité a porté sur l'opérationnalisation des projets. Elle a consisté à élaborer une feuille de route détaillant les activités clés, les actions de communication et de diffusion des résultats, ainsi que les approches de mobilisation des bénéficiaires et des sponsors. Les projets ont été décomposés activités et actions, avec des objectifs SMART clairement définis.

Activité 3	
Titre	Opérationnalisation
Objectifs	Définir un plan d'action détaillé du projet et les principaux OKR. Les activités et les actions sont définis à court, moyen et long terme.
Durée	3h30
Outils	RACI, gestion de projets, Portfolio Management

6.1.4 Budgétisation et planning (Jour 2)

La quatrième activité a consisté en un atelier de budgétisation et de planification. Les participants y ont estimé les coûts des activités et du portefeuille de projets en utilisant différentes méthodes. Ils ont également défini le plan de charge nécessaire pour l'exécution de ces projets sur une période de temps déterminée.

Activité 4	
Titre	Budgétisation et planning
Objectifs	Définir le plan de charge des activités et faire une estimation par clés de répartition budgétaire ou au temps passés. Le calendrier des activités est également estimé.
Durée	2h30
Outils	Budgétisation par objectifs

6.1.5 Programmation et priorisation (Jour 3)

La cinquième activité a porté sur la programmation et la priorisation. Les participants ont visualisé la mise en œuvre des projets à l'aide d'un diagramme de Gantt et ont déterminé des critères de priorisation afin d'allouer les ressources disponibles de manière cohérente et efficiente pour l'exécution des projets.

Activité 5	
Titre	Programmation et priorisation
Objectifs	Programmer la mise en œuvre du portefeuille projets et établir les critères de priorisation
Durée	1h30
Outils	Diagramme de Gantt, Modèle de notation

6.1.6 Cadre de pilotage des projets (Jour 3)

La sixième et dernière activité a consisté à définir le cadre de pilotage des projets. Les participants ont été guidé afin d'établir le cadre de gestion stratégique et opérationnel des projets sélectionnés, au niveau du programme de façon générale, du Gabon, et sur les projets choisis, de façon spécifique.

Activité 6	
Titre	Cadre de pilotage des projets
Objectifs	Définir les instances chargées de piloter au niveau stratégique et opérationnel les activités qui se dérouleront dans le cadre du projet.
Durée	2h30
Outils	Plan de gestion des risques, Matrice RACI, Indicateurs de performance

6.2 Résultats obtenus pour les quatre projets discutés

6.2.1 PC1 : Biodiversité végétale intégrée (et savoirs locaux)

Échelle	Supersite d'Ipassa
Investigateurs principaux	IRET, IPHAMETRA, CIRAD

1.		Valeur	<ul style="list-style-type: none"> Approche intégrée (formes de vie, groupes taxonomiques, interactions entre espèces = réseau de biodiversité) Inventaires propres aux groupes taxonomiques et formes de vie Savoirs traditionnels Formations
2.	2a	Bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> CENAREST et collectivité locale (Makokou)
	2b	Bailleurs	<ul style="list-style-type: none"> OFVi, MESRIT, fonds forestiers, Ambassade de France, UE, ...
3.		Canaux	<ul style="list-style-type: none"> Communication projet OFVi: comité pays + secrétariat Communication scientifique : publications, colloques (AETFAT) Communication vers l'extérieur : équipe projet
4.		Relations (engagements 2)	<ul style="list-style-type: none"> COFIL OFVi Animation scientifique
5.	5a	Cadrage des activités	<ul style="list-style-type: none"> Rédiger et diffuser l'offre de thèse Sélection et recrutement du candidat Formulation du sujet Convention de co-tutelle
	5b	Planification et exécution	<ul style="list-style-type: none"> Protocole, chronogramme et budget Formations (mobilité - protocole)

		<ul style="list-style-type: none"> • Collecte des données : inventaire arbres, lianes, arbustes, épiphytes, herbacées, champignons, enquêtes savoirs locaux (usages et interactions entre espèces) • Identification des espèces et archivage des spécimens • Analyses des données • Formations (mobilité - analyse) • Rédaction d'articles • Participation à des conférences • Rédaction de la thèse
	5c	Suivi, pilotage, et gestion de projet <ul style="list-style-type: none"> • Réunions avec encadrants • Comité de thèse annuel • Comité pays et COPIL OFVi
	5d	Évaluation <ul style="list-style-type: none"> • Révision d'articles • Défense de thèse
6.		Ressources <ul style="list-style-type: none"> • RH : Étudiants, Encadrants N-S • Fonctionnement • Équipement
7.		Partenaires <ul style="list-style-type: none"> • Partenaires projet OFVi (+ station : ANPN) • Partenaires scientifiques extérieurs au projet • Partenaires com (Institut Français du Gabon)
8.		Coûts <ul style="list-style-type: none"> • Salaire • Frais et missions d'encadrement • Missions de terrain • Équipement • Mobilité géographique • Frais de publication • Conférences
9.		Impacts (+ indicateurs) <ul style="list-style-type: none"> • Connaissances • Renforcement des capacités • Méthodologie, protocole

FEUILLE DE ROUTE

	Activités	Actions	Délais	Coûts	Responsables
Cadrage	1 Validation du sujet	Définir l'équipe d'encadrement	10	alloué	Comité pays
	2 Rédiger et diffuser l'offre	Rédiger l'offre	10	alloué	Encadrants
	3	Diffuser l'offre online	60	alloué	Encadrants
	4 Sélection et recrutement du candidat	Evaluation des dossiers (grille) et retours	2	alloué	Encadrants
	5	Composition du jury de recrutement	5	alloué	Comité pays
	6	Entretien des candidats (min 30 mn)	2	alloué	Encadrants
	7	Sélection du candidat	5	alloué	Encadrants
	8	Contrat de travail / bourse	10	alloué	Partenaire Sud
	9 Formulation du sujet	Bibliographie	20	alloué	Etudiant
	10	Document projet	10	alloué	Etudiant
	11	Validation de la proposition	5	alloué	Encadrants
	12 Lancement de la thèse	Inscription en thèse	5	alloué	Etudiant
	13	Convention co-tutelle ?	60	alloué	Encadrants
	14	Constitution du comité de suivi	5	alloué	Encadrants
Planification	1 Protocole	Bibliographie	20	alloué	Etudiant
	2	Synthèse	10	alloué	Etudiant
	3	(Co-)Variables d'intérêt	5	alloué	Etudiant + encadrants
	4	Validation des protocoles et PGD	5	alloué	Encadrants
	5 Chronogramme et budget	Chronogramme	5	alloué	Etudiant + encadrants
	6	Budget	5	alloué	Etudiant + encadrants
Exécution	1 Collecte et encodage des données	Inventaire pilote et formations des équipes	10	alloué	Etudiant + encadrants
	2	Inventaire formes de vie (+ photo, ech.)	100	alloué	Etudiant
	3	Inventaire champignon (2 missions)	60	alloué	Etudiant + master
	4	Identification des spécimens	100	alloué	Etudiant + experts
	5	Enquêtes savoirs locaux	60	alloué	Etudiant + master
	6	Encodage des données	20	alloué	Etudiant
	7 Gestion et analyse des données	Formation (R)	5	alloué	Etudiant
	8	Démarche d'analyse	5	alloué	Etudiant + encadrants
	9	Production des résultats	100	alloué	Etudiant
	10 Suivi et pilotage de la thèse	Réunion d'encadrement	30	alloué	Etudiant + encadrants
	11	Comité de thèse	3	alloué	Etudiant
	12	Projet OFVi	3	alloué	Projet OFVi
Capitalisation	1 Valorisation scientifique	Interprétation des résultats	100	alloué	Etudiant + encadrants
	2	Rédaction d'article scientifique	150	alloué	Etudiant + encadrants
	3	Conférence scientifique	10	alloué	Etudiant
	4 Vulgarisation scientifique	Rédaction d'article de vulgarisation	10	alloué	Etudiant + projet OFVi
	5	Conférence grand public	1	alloué	Etudiant + projet OFVi
	Rédaction et défense de la thèse	Rédaction de la thèse	60	alloué	Etudiant
		Jury	2	alloué	Etudiant + encadrants
		Défense de la thèse	30	alloué	Etudiant
Acquisition et autres ressources clés	1 Gestion financière	Disponibilité des fonds, contrats, salaires	60	cofin	Partenaire Sud
	2 Conventions	Convention de recherche	60	cofin	Projet OFVi
	3 Equipement	Achat et formation	10	alloué	Etudiant + encadrants
	5 Encadrement	Sélection et suivi des étudiants de master	20	alloué	Etudiant + encadrants
	Fonctionnement	1 Missions de terrain	Transport, technicien	1	alloué
3 Gestion des herbiers		Frais d'identification	1	alloué	Encadrants
4 Mobilité sud		Mobilité encadrant	1	alloué	Projet OFVi
5 Mobilité nord		Mobilité étudiant	1	alloué	Projet OFVi
6 Conférences		Transport, hébergement, inscription	1	alloué	Projet OFVi

Démarrage prévisionnel 10/01/2025	Année 1												Année 2												Année 3											
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4												
Responsables																																				
Cadrage des activités																																				
Planification																																				
Exécution																																				
Capitalisation																																				
Acquisition et autres ressources clés																																				
Fonctionnement																																				

6.2.2 PC2 : Forêt 3D

Échelle	Supersite d'Ipasa (éventuellement régional)
Investigateurs principaux	IRET et CNRS/IRD/CIRAD (à définir)

1.	Valeur	<ul style="list-style-type: none"> Offrir des données techniques de carbone fiable Améliorer la connaissance de l'architecture des arbres et la dynamique des forêts
2.	2a Bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> Étudiants de thèse, CENAREST, AGEOS

			<ul style="list-style-type: none"> Exploitants forestiers
	2b	Baillleurs	<ul style="list-style-type: none"> Total Énergies, CNC, FGIS, ARISE, Banque Mondiale, VERA, ...
3.		Canaux	<ul style="list-style-type: none"> Communication projet OFVi: comité pays + secrétariat Communication scientifique : publications, colloques (ECTE) Communication vers l'extérieur : équipe projet
4.		Relations (engagements 2)	<ul style="list-style-type: none"> Mise en place PFNC Organisation de webinaires Ateliers stratégiques et formations
5.	5a	Cadrage des activités	<ul style="list-style-type: none"> Programme de formations Prestataire de données (LiDAR terrestre et aérien) Définir le périmètre du projet et l'équipe projet
	5b	Planification et exécution	<ul style="list-style-type: none"> Formations à l'utilisation du LiDAR + chaîne de traitements Acquisition de matériel Plan de gestion de données
	5c	Suivi, pilotage, et gestion de projet	<ul style="list-style-type: none"> Mission de terrain Traitement des données
	5d	Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> Réunions techniques avec encadrants Comité de thèse annuel Comité pays et COPIL OFVi Révision d'articles Défense de thèse
6.		Ressources	<ul style="list-style-type: none"> RH : Étudiants, Encadrants N-S Fonctionnement Équipement : Scanner, logiciels Infrastructure de stockage
7.		Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> Partenaires projet OFVi (+ station : ANPN) Partenaires scientifiques extérieurs au projet Partenaires com (Institut Français du Gabon)
8.		Coûts	<ul style="list-style-type: none"> Salaire Frais et missions d'encadrement Missions de terrain Équipement Mobilité géographique Frais de publication Conférences
9.		Impacts (+ indicateurs)	<ul style="list-style-type: none"> Connaissances (facteur d'impact des publications, volume de données) Renforcement des capacités Méthodologie, protocole (valeurs des crédits C)

FEUILLE DE ROUTE

	Activités	Actions	Délais	Coûts/ budget (allocation)	Responsables	
Cadrage	1	Note de cadrage tutelles de portage et calendrier de mise en œuvre	Rédaction des TDR	de-6à-3 mois	in kind	Encadrant de doctorat
	2	Planification budgétaire	Demande de devis pour les prestataires	mois 1-3	alloué	
	3	Organiser les réunions d'informations avec les parties prenantes	Réunion en présentiel au début du projet	mois 1	5000	
	4	Mettre en place une équipe d'encadrement	Réunion en présentiel au début du projet	mois 1	0	
	5	Organiser une cérémonie de lancement du projet	Réunion en présentiel au début du projet	mois 1	0	
	6	Identifier et harmoniser les méthodes de collecte	Aller sur le terrain, faire la bibliographie, etc	mois 1-6	10000	
	7					
Planification	1	Rédiger les accords avec le Gabon	Réunions avec les parties prenantes nationales	mois 1-3	alloué	
	2	Formation à l'utilisation des outils Lidar	Formation en laboratoire et sur le terrain	mois 1-6	alloué	
	3	Acquisition matériel	Achat lidar terrestre	mois 1-3	1200000	
	4	Plan de gestion des données	Rédaction des versions	mois 6 + mise à jour	in kind	
	5	Mise à disposition des fonds				
Exécution	1	Réalisation des missions	collecte données lidar, parcelles	6 mois	20000	
	2	Analyse des données	Réalisation des analyses lidar, parcelles	9 mois		
	3	Formations à des personnels sur le terrain	réalisation des formations	2 jours par formation année 1		
	4	Rédaction et bonne tenue des notes de terrain	rédaction, vérification	continu		
	5	Réunions de projet régulières	planification et comptes rendus	tous les 3 mois		
	6	Pilotage et suivi	Pilotage trimestriel	4 jours/an		
	7	Projet pilote	Déjà réalisé			
Capitalisation	1	Elaboration des rapports et réunions encadrants	Comité de suivi individuel (x1 par an)	annuel		
	2	Conduite du changement	Réunions avec responsables en fonction des	?		
	3	Réunions régulières OFVi	rendu oral/pt vers OFVi	trimestriel		
	4	Promotion des résultats	Publications scientifiques, conférences	annuel		
Acquisition et autres ressources clés	1	enjeux de suivis budgétaires (MEP, suivi)	Interagir avec les cellules budget	de-6à3 mois		
	2	Recrutements aspects RH respect réglementation	Interagir avec cellule RH	de-6à3 mois		
	3	Achats équipements et prestations	Interagir avec cellule budget et réglementation	Mois 1-6		
	4	Achat consommable	Interagir avec cellule budget et réglementation	continu		
	5					
Fonctionnement	1	Gérer le salaire du doctorant		in kind		
	2	Gestion des déplacements et des remboursements de missions		dépendant des instituts		
	3	Gestion des éventuels problèmes techniques, de santé, ou humains		?		
	4					
	5					

1.		Valeur	<ul style="list-style-type: none"> • Pré-traitement des images de télédétection grâce à l'IA (nuages, pollution atmosphérique, correction spectrale) • Cartographie des types de forêts (structure et fonctionnement) • Phénologie et risques (hydrique, dépérissement, mortalité, feux)
2.	2a	Bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> • Exploitants forestiers, Ministères (Env ; E&F), CNC, FGIS, Centres de recherche, Universités, ONG et acteurs de conservation, OFAC
	2b	Baillleurs	<ul style="list-style-type: none"> • OFVi, CAFI, BM
3.		Canaux	<ul style="list-style-type: none"> • Communication projet OFVi : ateliers + comité pays + secrétariat • Communication scientifique : publications, colloques • Communication vers l'extérieur : presse, policy brief, réseaux sociaux
4.		Relations (engagements 2)	<ul style="list-style-type: none"> • COPIL OFVi • Animation scientifique et ateliers d'échange
5.	5a	Cadrage des activités	<ul style="list-style-type: none"> • Rédiger et diffuser l'offre • Sélection et recrutement du candidat • Formulation du sujet • Inscription en thèse et convention de co-tutelle
	5b	Planification et exécution	<ul style="list-style-type: none"> • Protocole (vols) et échantillonnage LiDAR Gabon (IRN) et pays voisin ? • Chronogramme (missions de terrain) et budget • Acquisitions drone (LiDAR + optique) • Formations (mobilité – analyses des données et IA) • Rédaction d'articles • Participation à des conférences • Rédaction de la thèse
	5c	Suivi, pilotage, et gestion de projet	<ul style="list-style-type: none"> • Réunions avec encadrants • Comité de suivi annuel • Comité pays et COPIL OFVi
	5d	Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> • Révision d'articles • Défense de thèse
6.		Ressources	<ul style="list-style-type: none"> • RH : Étudiants, Encadrants N-S • Infrastructure : calcul et stockage • Acquisitions des images THR (missions LiDAR) + satellite (Dinamis/Data Terra) • Renouvellement équipement LiDAR
7.		Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> • Partenaires projet OFVi + UOB • Partenaires scientifiques extérieurs au projet (UCL, JRC ?) • Autres partenaires : technique (OFAC), com (Cerise com)
8.		Coûts	<ul style="list-style-type: none"> • Salaire • Infrastructure • Frais et missions d'encadrement • Missions de terrain • Équipement (renouvellement) • Mobilité géographique • Frais de publication • Conférences
9.		Impacts (+ indicateurs)	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissances (articles, estimation C) • Renforcement des capacités • Méthodologie, protocole

7 Recommandations

Pour des projets de recherche scientifique orienté vers la préservation de l'environnement, la structuration du cadre de pilotage est essentielle pour garantir la cohérence, l'efficacité et l'impact des actions entreprises par les différentes parties prenantes. Pour cela, trois niveaux d'organisation ont été recommandés à l'issu des travaux, chacun jouant un rôle clé dans l'exécution et la supervision du projet : le **Comité pays**, l'**Équipe pays**, et l'**Équipe projet ciblé**.

Figure 1 : Cadre de pilotage proposé

Le **Comité pays** est chargé de la supervision globale du projet OFVi, notamment en termes de suivi d'impact, de mobilisation des ressources et de définition des perspectives stratégiques. Ce niveau d'organisation assure une vision à long terme, garantissant que les efforts de recherche répondent aux objectifs nationaux et internationaux en matière de préservation de l'environnement. Le Comité pays joue un rôle central dans la coordination avec les partenaires financiers, scientifiques et institutionnels, en s'assurant que les ressources sont adéquates et que l'impact des projets est mesurable et aligné sur les engagements nationaux, tels que ceux pris dans le cadre du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. En pilotant les ressources et en anticipant les perspectives, ce comité permet de maintenir une dynamique favorable et durable pour la mise en œuvre des projets.

L'**Équipe pays** se concentre sur la gestion opérationnelle du portefeuille de projets, assurant une coordination efficace entre les différentes initiatives qui composent le programme de recherche. Ce rôle est essentiel pour garantir que chaque projet bénéficie de l'attention nécessaire en matière de ressources humaines, financières et logistiques. L'Équipe pays établit des priorités en fonction des objectifs de conservation définis par le Comité pays, tout en veillant à la cohérence entre les différents projets pour maximiser les synergies. En assurant la gestion de portefeuille, cette équipe permet de s'assurer que les projets avancent de manière harmonieuse et alignée sur les besoins stratégiques du pays, en particulier en matière de préservation de la biodiversité et des réservoirs de carbone.

L'Équipe projet ciblé est responsable de la gestion au quotidien des projets spécifiques, avec un accent particulier sur l'exécution des activités scientifiques. Ce niveau est crucial pour transformer les idées et hypothèses de recherche en résultats concrets et mesurables. L'Équipe projet ciblé assure que les activités sur le terrain, telles que la collecte de données, l'analyse scientifique et l'expérimentation, sont menées avec rigueur et selon les standards scientifiques adéquats. En se concentrant sur la science, cette équipe garantit que les projets ne se contentent pas de répondre aux objectifs stratégiques, mais qu'ils produisent également des avancées significatives en termes de connaissances sur la biodiversité, le climat et les écosystèmes. Ce focus sur la science permet de renforcer l'impact des projets, tant sur le plan local que global.

8 Couverture médiatique

La couverture médiatique de l'événement a été assurée par Élise Augier et Jules Regombi de Cerise Communication. Leur mission comprenait la mobilisation des journalistes dès le premier jour de l'événement, ainsi que la réalisation de prises de vue et d'interviews à Libreville et à Ipassa. Ces contenus serviront à produire plusieurs capsules qui seront diffusées via différents canaux médiatiques.

8.1 Presse télévisée

8.1.1 Gabon24

- JT de 13h et 20h du 28 septembre 2024 :
<https://www.youtube.com/watch?v=JIoKKwojufw>
- (en cours) Passage à l'émission La Matinale du Gabon24 pour donner les résultats de l'atelier (JJ Braun et A. NGOMANDA) - date : après la COP

8.1.2 Gabon Première

- JT de 13h et 20h du 25 septembre 2024 :
https://drive.google.com/file/d/1Q9ZV16V9xYjrUYVcoqM6K-9FNmCIXNGZ/view?usp=drive_link
- Reportage de 5 minutes avec focus sur le site d'IPASSA :
https://drive.google.com/file/d/13V25fcQgqvAsB_Dm9z5rVly8PX004KzX/view?usp=drive_link

8.2 Radio Nationale

- Reportage de 2'' aux flashes info du 24 septembre 2024 présentant le One Forest Vision initiative (JJ Braun et A. NGOMANDA)

8.3 Presse en ligne

- GabonNews :
<https://www.gabonews.com/fr/actus/environnement/article/initiative-one-forest-vision-la-biodiversite-au>

- Gabon Review <https://www.gabonreview.com/initiative-one-forest-vision-30-acteurs-scientifiques-en-conclave-a-libreville/>
- Gabon Actu <https://gabonactu.com/blog/2024/09/22/one-forest-vision-ofvi-dans-le-droit-fil-du-one-forest-summit/>
- Convergence Afrique <https://convergenceafrique.net/2024/09/24/initiative-one-forest-vision-le-gabon-accueille-un-atelier-scientifique-sur-la-conservation-des-forets-tropicales/>
- GabonclInfo : <https://www.gabonclinfo/gabon-ouverture-du-one-forest-vision-libreville>

8.4 Publications sur les sites partenaires

- <https://www.oneforestvision.org/>
- <https://crbe.cnrs.fr/one-forest-vision-initiative/>
- <https://www.oneforestvision.org/actualites/atelier-ipassa-biodiversite-vegetale>
- <https://www.cirad.fr/dans-le-monde/nos-directions-regionales/afrique-centrale/actualites-afrique-centrale/initiative-one-forest-vision-au-gabon>
- <https://www.data-terra.org/en/news/ofvi-gabon-cooperation/>
- <https://oneplanetsummit.fr/les-coalitions-82/initiative-one-forest-vision-251>

8.5 Réseau sociaux

- X (ex-Twitter)

- Youtube / **Lancement de la page One Forest Vision initiative** (21 octobre 2024)

Publication au rythme d'une vidéo par semaine pour créer un effet « mini-série » du One Forest Vision. Les vidéos sont ensuite partagées sur les pages LinkedIn des scientifiques/chercheurs et les groupe WhatsApp dédiées à la protection des forêts au Gabon :

- https://youtu.be/hXVqf_Ukl_E?si=xnYrywzkrowKZJc_g

- <https://youtu.be/lwg7UkZ3-Wg?si=rLKVhkaB4MmDxsJ>
- <https://youtu.be/0onwOWlr-bw?si=9vm-qNaJP-bluf6q>
- https://youtu.be/wBK6LjoD3NQ?si=Jca4_iAC7c5sZEoD

OneForestVision Gabon
 @OneForestVisionGabon · 9 subscribers · 2 videos
 Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Initiative One Forest Vision au #Gabon ! ...more
 oneforestvision.org
 Customize channel Manage videos

Home Videos Playlists

ALFRED NGOMANDA
 Commissaire général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique du Gabon (CENAREST)
 3:43

JÉRÔME CHAVE
 Directeur de recherche CNRS
 Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement (CRBE, CNRS-UT3-IRD-Toulouse INP)
 2:44

One Forest Vision Gabon - Pr Alfred Ngomanda, CG du CENAREST

One Forest Vision Gabon - Jérôme CHAVE-écologue au CNRS

- Quelques statistiques des utilisateurs visionnant les vidéos :

Content	Average view duration	Views
1 One Forest Vision Gabon - Adeline FAYOLLE - écologue et spéci... Oct 29, 2024	1:38 (63.3%)	143
2 One Forest Vision Gabon - Pr Alfred Ngomanda, CG du CENARE... Oct 21, 2024	1:56 (52.3%)	124
3 One Forest Vision Gabon - Jérôme CHAVE- écologue au CNRS Oct 21, 2024	1:30 (55.3%)	105

Analyse et résumé des statistiques :

- Performances globales** : La chaîne a totalisé 419 vues au cours des 28 derniers jours, avec une durée de visionnage cumulée de 11,8 heures et 17 nouveaux abonnés sur la Chaîne.
- Top 3 des vidéos** : Les vidéos les plus populaires sont celles d'Adeline Fayolle (143 vues, durée moyenne de 1:38), Pr Alfred Ngomanda (124 vues, durée moyenne de 1:56) et Jérôme Chave (105 vues, durée moyenne de 1:30).
- Sources de trafic** : La majorité des vues provient de sources externes (74,3 %), soulignant l'importance des plateformes externes pour attirer l'audience. Parmi ces sources, WhatsApp est le principal canal (40,2 % du trafic total), suivi de LinkedIn (25,2 %). Ces chiffres démontrent que WhatsApp joue un rôle clé dans la diffusion des vidéos, probablement grâce au partage dans des groupes et réseaux professionnels. LinkedIn montre également son efficacité en tant que plateforme professionnelle pour toucher des audiences sensibles aux enjeux de conservation et de biodiversité.
- Géographies principales** : L'audience est majoritairement située au Gabon (33,4 %), suivi par la France (9,3 %) et la Belgique (3,8 %). Ce profil géographique confirme l'intérêt des publics gabonais pour le projet, ce qui est cohérent avec l'objectif de sensibilisation locale. La France et la Belgique, en tant que partenaires potentiels et sources de soutien pour la conservation en Afrique centrale, montrent également un intérêt notable.

Ces statistiques montrent un intérêt marqué pour le projet, surtout parmi les audiences gabonaises et via des plateformes de messagerie et de réseaux sociaux

9 Prestataires d'appui à l'atelier :

- Société d'Incubation Numérique du Gabon (SING SA), Libreville, Centre-Ville, BP 2280, Rue Pecqueur, Libreville +241 (0) 74 13 71 03
- Cerise communication, stratégie de communication, relations publiques et marketing digital. +241.77.70.19.21

10 Participants

N°	NOMS	PRENOMS	ORGANISATION	EMAILS	
1	NGOMANDA	Alfred	CENAREST	ngomanda@yahoo.fr	LBV+Ipassa
2	FAYOLLE	Adeline	CIRAD	adeline.fayolle@cirad.fr	LBV+Ipassa
3	BRAUN	Jean-Jacques	IRD	jjbraun1@gmail.com	LBV+Ipassa
4	MBOMA	Raymonde	IRET/CENAREST	mboma_raymonde@yahoo.fr	LBV+Ipassa
5	MAGANGA MBOGA	Claude Marcelle	IRET.CENAREST	cleodyssee00@gamil.com	LBV+Ipassa
6	YOMBEIYENI	Prudence	IRET.CENAREST	prudence_yom@yahoo.fr	LBV+Ipassa
7	MOUNDOUNGA MAVOUROLOU	Quentin	IRET/CENAREST	moundounga@yahoo.fr	LBV+Ipassa
8	SIMO- DROISSART	Murielle	IRD	muriele.droissart@ird.fr	LBV+Ipassa
9	BARBIER	Nicolas	IRD	nicolas.barbier@ird.fr	LBV+Ipassa
10	MAGALDI	Hugo	MNHN	hugo.magaldi@mnhn.fr	LBV+Ipassa
11	CHAVE	Jérôme	CNRS	jerome.chave@cns.fr	LBV+Ipassa
12	MIDOKO IPONGA	Donald	IRET/CENAREST	dmiponga@gmail.com	LBV+Ipassa
13	MBONDA	Auguste Paulin	CENAREST	augustepaulinmbonda1@gmail.com	LBV+Ipassa
14	KOSSI DITSOUGA	Alain Franck	IRET	kossiditsouga@yahoo.fr	LBV+Ipassa
15	NSA ASSOUMOU	Vérelle Patience	USTM	patience.assoumou@gmail.com	LBV+Ipassa
16	YAMEDJEU	Mireille	IRD	mireille.yamedjeu@ird.fr	LBV+Ipassa
17	MAMBOCKA EVONG	Cédric Luis Melc	CAFI 3/IRET	cedricmelc@gamil.com	LBV
18	NDOUNI MISSONO	Fred Terrance	AGEOS	missonofred@gmail.com	LBV+Ipassa

19	MANFOUMBI	FRANCIS	AGEOS	manfoumbi6@gamil.com	LBV+Ipassa
20	OBAME	Conan Vassily	AGEOS	obameconanvassily@gmail.com	LBV+Ipassa
21	NYENGUI MAYOMBO	Annick Rebecca	IRD	may_annick@yahoo.fr	LBV+Ipassa
22	MOUNDOUNGA	Cynel Gwenaël	IRET/CENAREST		LBV+Ipassa
23	MEDJIBE	Vincent	USFS-IP	medjibe@gmail.com	LBV
24	MAICHER	Vincent	TNC	vincent.maicher@tnc.org	LBV
25	OMBALA	Jerry Elvis	IRET	jerryelvisombala@gmail.com	LBV
26	MINTSA MI OWONO	Christie Vladia	ANPN	vladiamintsa@gmail.com	LBV
27	KENGUE ROJULA	Danielle	DGEA	kenguerojula@gmail.com	LBV
28	NTIE	Stephan	ANPN	cellulescientifique.anpn@gamil.com	LBV
29	ENGONE OBIANG	Nestor	IPHAMETRA	engoneobiangenestor@gmail.com	LBV
30	MAKANGA	Boris Kevin	IRET	makanga.boris@gmail.com	LBV
31	MOUGHOSSA LEBOUTSOU	Jim TP	IRAF	leboutsoupears@gmail.com	LBV
32	LEHMANN	David	OKALA	david.lehmann@okala.io	LBV
33	REMANDA	Daniele	ARISE	daniele.remanda@arisenet.com	LBV
33	Mikolo Yobo	Christian	CENAREST	christian-mikolo@cenarest-gabon.org	LBV
33	AUGIER	Elise	CERISE COMMUNICATION		LBV
33	REGOMBI	Jules	CERISE COMMUNICATION		LBV+Ipassa

11 Equipe organisatrice

Nom	Prénom	Institution	Fonction	Courriel
NGOMANDA	Alfred	CENAREST	Commissaire Général	ngomanda@yahoo.fr
MAMBIMBA DJOUNGUI	Aboubakar	AGEOS	Directeur Général	abmambimba@gmail.com
BITOME ESSONO	Paul Yannick	CENAREST	IRET	bitomessono@yahoo.fr
BRAUN	Jean-Jacques	IRD	GET	jean-jacques.braun@ird.fr
MAYOMBO	Rebecca	IRD	Gestion Gabon	may_annick@yahoo.fr

YEMEDJEU	Mireille	IRD	Gestion Cameroun	mireille.yamedjeu@ird.fr
----------	----------	-----	------------------	--